

Reseña de Jurisprudencia

La reciente sentencia de la Sala Constitucional sobre las Tarjetas de Crédito*

José Manuel Guanipa V.**

El 10 de julio de 2007 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia definitiva en el proceso judicial de Protección de Derechos e Intereses Colectivos y Difusos promovido por la asociación civil Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (ANAUCO) en contra de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), el Consejo Bancario Nacional (CBN), la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y el Banco Central de Venezuela (BCV).

La sentencia establece algunas prohibiciones, reglas y directrices relacionadas con la protección de los derechos de los titulares de Tarjetas de Crédito (TDC), tema que, aunque por sí solo es capaz de generar mucha expectativa en los usuarios, se potencia en la actualidad como consecuencia de la campaña informativa que la prensa nacional ha venido desarrollando en torno a los mecanismos de seguridad en la utilización y funcionamiento del denominado ‘dinero plástico’.

* Sentencia N°: 1419 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada el 10 de julio de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero.

**Abogado. Mgs. Ciencias Políticas – Admón. Pública. Doctor en Derecho. Profesor Ordinario de Derecho Civil y Procesal Civil, Universidad del Zulia. Profesor Ordinario de Derecho Procesal Civil., Universidad Rafael Urdaneta.